

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

AUTORITARISMO JAMAIS

janeiro 13, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião

Ano 09 – vol. 01 – n. 06/2021

“Autoritarismo necessário” é o título de (chamarei por benevolência) um artigo publicado por um “colaborador” da Folha de São Paulo, como meio de “calar vozes antivacina”.

Isto partiu de um insano? De um demente? De um louco de todo gênero? De um psicopata?

NÃO!

Se destas classificações partisse seria escusável.

Partiu de quem não viu jornais publicarem receitas de bolo. De quem não viu jornalistas serem executados ou desaparecerem sem rastros.

O pior. Um dos jornais que mais sofreram com a ditadura da espaço a um indivíduo desses.

Ser contra ou a favor da vacina que tanto se fala é um direito. Há quem seja contra a transfusão de sangue por razões religiosas.

Na democracia (que não se confunde com fazer o que eu quero sempre) devem ser respeitadas simetricamente as garantias constitucionais, enquanto direitos.

Por exemplo. Discordar é um direito. Desejar a morte de alguém é um desvio ético e moral de quem pode ser pobre de espírito, mas nem por isso pode ser o impedido

de falar, desde que responda pelo seu argumento.

A circunstância de pessoas se porém contra vacinas (inobstante de descabida lógica e mínima razoabilidade) não tira do indivíduo o direito de escolher a origem da vacina. Já fazer apologia a não tomar a vacina é outra coisa, impõe que o indivíduo responda por seu argumento do mesmo modo.

Em ambos os casos é a lei (aquela conquista formal expressa na Constituição desde o Sec. XVIII) a régua de limitação de direitos.

Portanto, é indispensável dizer que autoritarismo é argumento de excesso (desvio, exercício além dos limites) do poder, que não se confunde com coerção, imposição heterônoma legítima da autoridade.

Essa verdadeira tragédia que é a evocação de uma manifestação com tal proposição, com a complacência de um órgão de imprensa que deveria defender a liberdade não é coisa de louco, mas é, sim, de quem tem em si a barbarie como recurso a coadjuvar seus caráter, formado na ausência de limites.

Liberdade sempre. Autoritarismo, jamais!

com a tag constituição, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A "INTOLERÂNCIA DO BEM"

PRÓXIMO POST

PICADEIRO DA IMUNIZAÇÃO

UM COMENTÁRIO EM "AUTORITARISMO JAMAIS"

PAULO VIDIGAL

janeiro 13, 2021 às 5:42 pm | editar

A pergunta que faço: Porque a pessoa é obrigada a tomar vacina?
Explico ...quem toma a vacina fica protegido então aquela pessoa que não quer tomar ela está pondo em risco a sua vida é não dos outros que tomaram.
Se uma pessoa por razões religiosas não aceita a transfusão e assumi o risco..não seriam situações semelhantes?

Carregando...

Responder**DEIXE UMA RESPOSTA**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)